

SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA CAPACITAÇÃO DE ESTUDANTES DE MEDICINA EM PRÁTICA BASEADA EM EVIDÊNCIAS

Guia Didático

Dissertação de Mestrado

SARAH BEATRIZ OBADOVSKI ALVES NASCIMENTO

AMANDA COSTA ARAÚJO (Orientadora)

Ficha Catalográfica

NASCIMENTO, Sarah Beatriz Obadovski Alves

Sequência didática para capacitação de estudantes de medicina em prática baseada em evidências: Sequência didática / Sarah Beatriz Obadovski Alves Nascimento. – 1. Ed. São Paulo: Ed. do Autor, 2022.

PDF

Bibliografia.

ISBN: 978-65-0064484-5

SUMÁRIO

4	INTRODUÇÃO
5	TIPO DE PRODUTO
6	OBJETIVO
7	SEQUÊNCIA DIDÁTICA
7	Instrumentos utilizados
7	Casos Clínicos
9	Teste de Fresno de Medicina Baseada em Evidências
10	Aplicação dos casos clínicos e Teste de Fresno
10	Capacitação para PBE
12	Reaplicação dos casos clínicos
13	Discussão dos casos após reaplicação
13	Simulação realística dos temas estudados
14	Reaplicação do Teste de Fresno
15	CONSIDERAÇÕES FINAIS
16	REFERÊNCIAS

INTRODUÇÃO

O trabalho “A prática baseada em evidências melhora o aprendizado clínico de estudantes de medicina: um estudo antes e após capacitação” foi realizado pela médica e mestranda Sarah Beatriz Obadovski Alves Nascimento, sob a orientação da professora Dra. Amanda Costa Araujo, no domínio do Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional Inovação no Ensino Superior em Saúde, da Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS e possibilitou a identificação da melhora no desempenho dos estudantes de medicina na resolução de casos clínicos e do teste de Fresno de Medicina Baseada em Evidências (MBE) após receberem capacitação para a Prática Baseada em Evidências (PBE).

A PBE é composta por três pilares: a melhor evidência científica disponível, experiência clínica do profissional e preferências do paciente (ALBARQOUNI et al., 2018). Um estudo de Ferraz et al. com estudantes de medicina e enfermagem concluiu que a prática pedagógica envolvendo os três pilares da PBE possui um elevado potencial para motivar uma postura mais ativa dos estudantes na aquisição de conhecimentos (FERRAZ et al., 2020).

Uma revisão sistemática de Kryakoulis *et al.* sobre intervenções educacionais com PBE na área da saúde apontou que múltiplas estratégias, incluindo tecnologia e/ou técnicas de simulação, podem influenciar as habilidades, conhecimento e atitude em relação à PBE, porém, evidências são insuficientes para determinar qual o melhor método de ensino-aprendizagem (KYRIAKOULIS *et al.*, 2016).

TIPO DE PRODUTO

O produto apresentado neste documento é uma sequência didática de uma metodologia para capacitação de estudantes de medicina para PBE.

Por definição, a sequência didática é “um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos” (ZABALA, 1998, p. 18).

A sequência didática é composta por quatro fases de aplicação. São elas: comunicação da lição, estudo individual, repetição do conteúdo previamente estudado e avaliação do professor (UGALDE; ROWEDER, 2020). Além disso, é uma maneira de estruturar o pensamento de maneira lógica, coerente e rigorosa para arquitetar o trabalho docente tanto de uma aula, quanto de um projeto. É uma maneira de construir de maneira simples a coerência entre os objetivos de ensino e as condições da aprendizagem significativa para o aluno (BACICH; MORAN, 2018).

Sendo assim, uma sequência didática (mediada pelo professor) é uma sequência de atividades distintas, podendo ser, por exemplo, leituras, pesquisas, aulas práticas, simulações ou experimentos. Essa abordagem, ao longo de uma sequência de aulas, favorece a aquisição e construção de um conhecimento com aprendizagem significativa (BACICH; MORAN, 2018).

A estruturação adequada da sequência didática pode facilitar um encadeamento de temas que se relacionam, mostrando a ligação existente entre áreas de uma disciplina ou até diferentes áreas do conhecimento (UGALDE; ROWEDER, 2020). É indispensável que o professor realize a conexão dos conteúdos e interligue os conhecimentos fragmentados de maneira mais harmoniosa para integrar os conteúdos que seriam isolados ou específicos incrementando seu valor formativo (ZABALA, 1998).

Atualmente em sala de aula, percebe-se um crescimento considerável de professores e pesquisadores que utilizam a metodologia da sequência didática como facilitadora para o desenvolvimento de atividades com intuito de construir novos conhecimentos e saberes (UGALDE; ROWEDER, 2020).

OBJETIVO

O objetivo deste documento é apresentar a sequência didática para a realização da capacitação em PBE, aplicação dos casos clínicos e simulação realística envolvendo as temáticas envolvidas. Além disso, proporcionar a possibilidade de replicação da metodologia em outras instituições de ensino superior.

SEQUÊNCIA DIDÁTICA

1. INSTRUMENTOS UTILIZADOS

Para a realização da metodologia foram utilizados dois instrumentos: Casos clínicos e o Teste Fresno de Medicina Baseada em Evidências.

1.1 Casos Clínicos

Os casos clínicos foram criados pelos autores do estudo, para se adequar ao contexto local da liga acadêmica envolvida e pela ausência de instrumento com essa estrutura validado na literatura. A escolha dos temas utilizados relacionou-se àqueles abordados na liga acadêmica de traumatologia e emergência (LATEM). Os temas escolhidos foram: trauma na via aérea, pneumotórax, choque hipovolêmico no paciente politraumatizado e queimadura.

Para a elaboração deste instrumento foi realizada revisão bibliográfica extensa sobre os temas abordados, de acordo com a PBE, e após a pesquisa foi construído um gabarito como referência (APÊNDICE D). Na sequência, foram realizadas duas avaliações remotas para validação dos casos por dois profissionais especialistas na área de traumatologia em escolas médicas diferentes, para revisão adequada dos casos.

Todos os casos elaborados apresentaram o contexto clínico, mecanismo do trauma ocorrido, sintomatologia do paciente e dados do exame físico contendo os sinais vitais.

Os casos apresentados foram:

Caso 1: Paciente de 24 anos, masculino, vítima de acidente automobilístico (motocicleta versus árvore) é trazido ao Pronto Atendimento pelo SAMU. O paciente utilizava capacete no momento do acidente. Ele chega com extensa laceração cervical anterior, com exposição e lesões visíveis na laringe do paciente, sem sangramentos ativos. Sinais vitais: pressão arterial 100x60mmHg, frequência cardíaca 105bpm, saturação de oxigênio: 81% em ar ambiente. O paciente apresenta desconforto respiratório importante, com uso de musculatura acessória e enfisema subcutâneo no pescoço e porção superior do tórax.

Caso 2: Paciente de 30 anos, masculino, vítima de acidente automobilístico (carro versus carro) é trazido ao Pronto Atendimento pelo SAMU. O paciente chega conversando, porém confuso. Ao exame físico o paciente apresenta as vias aéreas pérvias, frequência cardíaca de 95bpm, pressão arterial de 110x70mmHg, frequência respiratória de 26irpm, ausculta cardíaca com bulhas rítmicas normofonéticas em 2 tempos sem sopros, murmúrio vesicular presente em todo hemitórax direito e ausente na base do hemitórax esquerdo, com timpanismo à percussão no mesmo local. O abdome encontra-se plano, com ruídos hidroaéreos presentes e indolor à palpação. A pelve está estável. O paciente apresenta escoriações nos membros superiores bilateralmente, os pulsos estão presentes e simétricos nos 4 membros, sem aparente desalinhamento.

Caso 3: Paciente de 40 anos, do sexo masculino, vítima de acidente de motocicleta versus carro. Foi trazido pelo SAMU em prancha rígida e com colar cervical. Está conversando, porém confuso e muito agitado. Ao exame físico, apresenta as vias aéreas pérvias, sem corpos estranhos, ausculta respiratória com murmúrio vesicular presente, sem ruídos adventícios, frequência respiratória de 23 irpm, pressão arterial 70x40mmHg, frequência cardíaca de 130bpm, com escoriações em todo o tórax e abdome. Refere dor abdominal difusa à palpação. A pelve está estável. Nos membros não encontramos desalinhamento e sem sinais sugestivos de fraturas.

Caso 4: Paciente masculino de 20 anos, 70kg, é trazido pelo SAMU após acidente ao tentar acender churrasqueira com álcool há 1 hora e 30 minutos aproximadamente. Paciente chega se queixando de dor intensa nas vias áreas queimadas e com a voz rouca. Ao exame encontramos as vibrissas nasais chamuscadas, ausculta respiratória com murmúrio vesicular presentes com sibilos difusos. Presença de queimadura de 2º grau em face anterior de ambos os membros superiores, todo o tórax e abdome em sua porção anterior e face. Sinais vitais: frequência cardíaca: 110bpm, pressão arterial 100x60mmHg, saturação de oxigênio 95% em ar ambiente, frequência respiratória: 30 irpm. O paciente não possui comorbidades.

Após a contextualização clínica, as perguntas em todos os casos apresentados foram:

- a) hipótese diagnóstica;
- b) exames complementares necessários para o quadro;
- c) tratamento;
- d) referências utilizadas para as respostas anteriores.

1.2 Teste de Fresno de Medicina Baseada em Evidências

O outro instrumento utilizado nessa metodologia é o teste de Fresno de Medicina Baseada em Evidências (ANEXO B). O teste foi criado e validado na Universidade da Califórnia, filial Fresno, em São Francisco, Estados Unidos, em 2003. Esse teste foi criado para ser aplicado a estudantes, profissionais e professores da área da saúde (RAMOS; SCHAFER; TRACZ, 2003).

Em 2019, o instrumento foi validado na versão brasileira, em um estudo transversal em duas universidades no sul do Brasil, com estudantes de medicina. Nesse estudo foram avaliadas as propriedades psicométricas confiabilidade e validade. Os dados avaliados para confiabilidade foram: sensibilidade à mudança (mediana, 18,5 [IQ25-75, 6,0-29,7] vs. mediana, 44 [IQ25-75], 34,0-60,0]) ($p < 0,001$) e consistência interna (α -C 0,718), avaliando as notas por comparação pré e pós-intervenção dos alunos, sendo a intervenção uma palestra sobre MBE com conteúdos abordados no teste.

Para estudar a validade, avaliou-se a correlação entre os itens do teste com a pontuação total e, também, a comparação do desempenho dos alunos que receberam com os que não receberam aulas para MBE (mediana, 55 [IQ25-75, 45,2-61,7] vs. mediana, 18,5 [IQ25-75, 6,0-29,7]) ($p < 0,001$) (SALERNO et al., 2019).

O teste de Fresno inicialmente apresenta dois cenários de incerteza clínica que geram várias questões. Para respondê-las corretamente, a pessoa precisa seguir a PBE. As perguntas são de resposta curta e envolvem: elaboração de uma pergunta focada, identificação do tipo de pesquisa mais adequado para responder à pergunta, conhecimento sobre pesquisa em banco de dados eletrônico, identificação de questões essenciais para avaliar a relevância e validade de um determinado estudo e discussão da magnitude e a importância dos resultados obtidos (ARGIMON-PALLÀS et al., 2009).

Como as questões são abertas, exigem que os respondedores apresentem um pensamento de ordem superior em resposta a uma tarefa, quando comparadas com questões de múltipla escolha (ARGIMON-PALLÀS et al., 2009). O Teste Fresno consiste em 12 questões, cada uma com pontuação de 0 a 24 pontos, dessa forma o questionário totaliza no mínimo 0 e no máximo 288 pontos. O gabarito referente ao Teste de Fresno encontra-se no APÊNDICE C.

2. APLICAÇÃO DOS CASOS CLÍNICOS E TESTE DE FRESNO

No primeiro encontro com os participantes é necessária a aplicação de todos os casos clínicos e do Teste de Fresno para obtenção dos escores pré-capacitação. Antes da aplicação dos questionários deve-se explicar os passos da metodologia para os participantes entenderem a sequência que irão realizar.

Como será realizada a aplicação de quatro (4) casos clínicos e o teste de Fresno, deve-se oferecer aos participantes tempo suficiente para leitura, raciocínio clínico e transcrição dessas informações. O tempo de duração ideal estimado para essa etapa é de duas horas e trinta minutos (2h30min), podendo ser extrapolado de acordo com a demanda dos alunos.

3. CAPACITAÇÃO EM PBE

A capacitação para a PBE é um passo muito importante para a contextualização dos participantes. Nessa capacitação eles devem entender o que é a PBE e quais são os benefícios de saber utilizá-la. Compreender os benefícios é um passo muito importante para despertar um interesse genuíno do participante que, conseqüentemente, gerará motivação para aprender. Para gerar esse interesse dos participantes pode-se utilizar exemplos que historicamente demonstram a importância desse conhecimento. Um fato histórico muito recente que envolveu toda a comunidade científica e gerou muita discussão sobre a PBE e a interpretação dos artigos científicos foi a pandemia do COVID-19 (do inglês, Coronavírus Disease 2019), ao demonstrar exemplos dos artigos utilizados e interpretá-los com os alunos.

A capacitação deve abranger:

- a) Conceito de PBE e sua tríade: nesse item a recomendação é uma contextualização sobre o tema e explicação de que para a PBE devemos envolver a melhor evidência científica, a experiência profissional e as preferências do paciente. Assim, o participante entenderá que não é possível sempre aplicar a melhor evidência científica e que a decisão para a PBE também envolve a experiência profissional e as preferências do paciente, que é ativo em seu tratamento;

- b) Benefícios do uso da PBE: nesse ponto é importante salientar a melhora de um tratamento global. Isso gerará melhores resultados com os pacientes, propiciando satisfação. Do ponto de vista econômico, é importante lembrar da redução dos custos com tratamentos e exames desnecessários;
- c) Elaboração de uma pergunta focada: para a elaboração de uma pergunta focada que alcance o objetivo de localizar os artigos que respondam essa pergunta, o estudante deverá entender os itens essenciais a essa pergunta, que envolvem: população (quem é a população que deverá compor amostra do artigo), intervenção (qual intervenção deverá ser avaliada no estudo buscado), comparação (como essa intervenção será comparada) e desfechos (quais são os desfechos esperados);
- d) Dicas de pesquisa para a realização de buscas em plataformas de base de dados em saúde: as dicas devem implicar em como utilizar as etiquetas nas buscas científicas (AND, OR, NOT, raízes de palavras) e sugere-se que seja realizado um passo a passo utilizando uma das bases de dados em tempo real. A pergunta pode ser elaborada pelos participantes da capacitação e assim é possível exemplificar de forma prática como as bases podem ser utilizadas da melhor forma;
- e) Ensino sobre qual desenho de estudo é ideal para cada pergunta de pesquisa clínica. Por exemplo: ensaios controlados aleatorizados respondem a perguntas sobre eficácia clínica, estudos transversais respondem a características da população em apenas um corte no tempo, estudos longitudinais acompanham a população por mais cortes no tempo etc.;
- f) Orientação para a análise crítica de artigos científicos e como realizar os cálculos das características de performance dos testes diagnósticos/intervenções de tratamento e como interpretá-los: nesse item é importante que todos os participantes da capacitação entendam os testes utilizados na prática científica e o que eles significam. Esses testes são: sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, razão de verossimilhança positiva e negativa, número necessário para tratar, mudança clinicamente importante, redução de risco absoluto e redução de risco relativo. Após aprender como calcular e como interpretar esses dados eles estarão aptos para análise crítica de artigos científicos, e, essa etapa, pode ser realizada de forma prática apresentando alguns artigos aos participantes, solicitando interpretação destes.

4. REAPLICAÇÃO DOS CASOS CLÍNICOS

Após a realização da capacitação, os alunos devem receber o primeiro caso clínico da metodologia. Após receberem os casos, eles disponibilizarão de quinze dias para estudo nas bases de dados de acordo com os princípios que foram apresentados na capacitação. Ao término dessa quinzena, haverá um novo encontro onde cada aluno trará o caso clínico resolvido e entregará antes da discussão (item 5) e simulação realística (item 6). É fundamental que todos os alunos entreguem o caso clínico resolvido antes de se iniciar a discussão para não ocorrer interferência na sua resolução. Esse passo será repetido com os quatro casos clínicos da metodologia, com o intervalo de quinze dias entre as reaplicações para a pesquisa dos participantes. A figura 1 apresenta as etapas da metodologia.

Figura 1 - Etapas da metodologia

Fonte: Elaborado pela autora, 2022.

5. DISCUSSÃO DOS CASOS APÓS REAPLICAÇÃO

Após todos os participantes entregarem o caso clínico que foi respondido na quinzena de estudos, abre-se espaço para discussão dos resultados obtidos. A discussão deve ser moderada pelo professor, ser realizada em roda de conversa e possibilitar a opinião de todos os participantes, em que o professor pode fazer algumas intervenções para que isso ocorra. Como espera-se que todos os alunos tenham estudado sobre o mesmo tema na quinzena, a discussão tem potencial de alcançar altos níveis de complexidade. Na participação dos estudantes é importante indagar os “porquês” das respostas apresentadas: Como você chegou a esse diagnóstico? Quais achados te levaram a essa hipótese? Qual o objetivo da solicitação desses exames complementares? O que você deseja encontrar de resultado? Como foi escolhida a terapêutica? Quais referências foram utilizadas nessas respostas?

6. SIMULAÇÃO REALÍSTICA DOS TEMAS ESTUDADOS

Para a simulação realística dos temas foram utilizados simuladores de alta fidelidade. Como a simulação ocorre após o estudo extenso e a discussão do caso utilizado no questionário, deve-se elaborar um caso clínico diferente, porém, que aborde a mesma temática q estudada na quinzena anterior e discutida momentos antes da simulação.

Os sinais vitais e dados do exame físico são programados, e os alunos, em grupos de 5 ou 6 participantes, podem realizar anamnese e exame físico, solicitar exames complementares e elaborar uma hipótese diagnóstica e instituir a terapêutica mais adequada. A terapêutica pode envolver administração de medicações e até procedimentos como curativos, drenagens, sondagens e punções.

O uso da simulação abre uma oportunidade para discussões sobre o aprendizado, pensamento crítico e aplicação clínica em um local considerado seguro que permite erros, dúvidas e melhora no desempenho (CAMPOS; AGUIAR; BELISÁRIO, 2012). A simulação é uma etapa da metodologia capaz de motivar os alunos a estudar os temas. Como os participantes sabem que poderão simular uma situação de emergência clínica, eles se dedicam mais na fase de preparação dos casos clínicos.

7. REAPLICAÇÃO DO TESTE DE FRESNO

Após a reaplicação de todos os casos clínicos, deve-se reaplicar o teste de Fresno de medicina baseada em evidências a todos os participantes. Como o teste é longo e contém cálculos em algumas perguntas, recomenda-se que seja disponibilizado um período de tempo de no mínimo duas horas para a reaplicação. Se houver inviabilidade de tempo, uma possibilidade é entregar o teste aos participantes para responderem com prazo de entrega, ou até de forma online em ferramentas gratuitas disponíveis na internet.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sequência didática descrita neste documento se demonstrou eficaz em melhorar o desempenho de estudantes de medicina frente a casos clínicos e no teste de Fresno de medicina baseada em evidências. Essa eficácia ficou comprovada com a melhora com significância estatística ao comparar as medianas antes e após a aplicação da metodologia descrita.

Na percepção dos autores deste estudo a discussão dos casos e simulação realística foram etapas-chaves para despertar o interesse genuíno dos participantes. A oportunidade de discutir e simular funcionam como motivação na quinzena de estudo, pois, após a dedicação na busca pelo aprendizado, a prática é uma oportunidade de aplicar todos os conhecimentos adquiridos nas pesquisas científicas.

Sugere-se novos estudos com amostra mais robusta e mais heterogênea, que inclua alunos de diferentes períodos do curso e participantes de diferentes ligas acadêmicas. Outra sugestão é a realização de um estudo com maior número de casos clínicos, para seguir o acompanhamento da evolução dos escores obtidos nesses casos.

REFERÊNCIAS

ALBARQOUNI, L. et al. Core Competencies in Evidence-Based Practice for Health Professionals: Consensus Statement Based on a Systematic Review and Delphi Survey. *JAMA network open*, [S.l.], v. 1, n. 2, p. e180281, 1 jun. 2018. DOI: doi:10.1001/jamanetworkopen.2018.0281. Disponível em: <https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2685621>. Acesso em: 05 nov. 2021.

ARGIMON-PALLÀS, J. M. et al. Study protocol of psychometric properties of the Spanish translation of a competence test in evidence based practice: The Fresno test. *BMC Health Services Research*, [S.l.], v. 9, n. 37, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1186/1472-6963-9-37>. Disponível em: <https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6963-9-37>. Acesso em: 09 ago. 2022.

CAMPOS, F. E.; AGUIAR, R. A. T.; BELISÁRIO, S. A. A formação superior dos profissionais de saúde. In: GIOVANELLA, L. et al. (orgs). *Políticas e sistema de saúde no Brasil*. 2. ed. Rio de Janeiro: Fiocruz. p. 885-910, 2012. DOI: <https://doi.org/10.7476/9788575413494>. Disponível em: https://www.ufrgs.br/ppgensau/wp-content/uploads/2022/08/Campos_A_formacao_superior_dos_profissionais_de_saude_2012.pdf. Acesso em: 08 set. 2022.

FERRAZ, L. et al. Ensino e aprendizagem da prática baseada em evidências nos cursos de Enfermagem e Medicina. *Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos*, Brasília, v. 101, n. 257, p. 237-249, jan./abr. 2020. DOI: <https://doi.org/10.24109/2176-6681.rbep.101i257.4424>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbeped/a/6f8SHSbH8FxzZGwk6fFjswt/?lang=pt>. Acesso em: 12 out. 2022.

KYRIAKOULIS, K. et al. Educational strategies for teaching evidence-based practice to undergraduate health students: systematic review. *Journal of Educational Evaluation for Health Professions*, [S.l.], v. 22, p. 13-34, sep. 2016. DOI: 10.3352/jeehp.2016.13.34. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27649902/>. Acesso em: 18 abr. 2022.

RAMOS, K. D.; SCHAFER, S.; TRACZ, S. M. Validation of the Fresno test of competence in evidence based medicine. *British Medical Journal*, [S.l.], v. 8, n. 326, (7384), p. 319-321, feb. 2003. DOI: 10.1136/bmj.326.7384.319. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12574047/>. Acesso em: 09 ago. 2022.

SALERNO, M. R. et al. Brazilian version of the Fresno test of competence in Evidence-Based Medicine: A validation study. *Scientia Medica*, [S.l.], v. 29, n. 1, e32295, 2019. DOI: 10.15448/1980-6108.2019.1.32295. Disponível em: <http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/scientiamedica/article/view/32295>. Acesso em: 06 nov. 2021.

UGALDE, M.C.P; ROWEDER, C. Sequência didática: uma proposta metodológica de ensino-aprendizagem. *Educitec - Revista de Estudos e Pesquisas sobre Ensino Tecnológico*, Manaus, v. 6, n. ed.especial, p. e99220, 2020. DOI: 10.31417/educitec.v6ied.especial.992. Disponível em: <https://sistemascmc.ifam.edu.br/educitec/index.php/educitec/article/view/992>. Acesso em: 20 set. 2022.

ZABALA, Antoni. *A prática educativa como ensinar*. Tradução: Ernani F. da F. Rosa. Reimpressão 2010. Porto Alegre: Artmed, 1998.